

YANGI PEDAGOGIK YONDASHUVLARDA INKLYUZIV TA'LIM TAHLILI

O'qituvchi: **Sulaymoniva To'xtaxon**
Amaliy psixologiya yo'nalishi
3-bosqich talabalari
Sarimsoqova Zilola
O'ktamova Ro'zixon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11076435>

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz ta'lim tizimidagi islohotlar va ularning ahamiyati, 2020-2025 yillarda inklyuziv ta'limni, aholi sonini takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi. ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasining pedagogikasi, mohiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ta'lim shakllari, inklyuziv ta'lim, UNNCPD, UNICEF, pedagogik tahlil, metod, ijtimoiy siyosat.

20-modda. Inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etiladi. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar inklyuziv ta'limini yanada takomillashtirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori qabul qilindi. Qarorda inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologikpedagogik va ijtimoiy rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish hamda inklyuziv sharoitlarda ta'lim oluvchilar uchun psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash ishlarini tashkil qilish vazifalari yuklatilgan.

Inklyuziv ta'lim tizimidagi o'qituvchilarning kasbiy mahorati va hamkorligi, birinchi navbatda, alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq. Inklyuziv ta'lim - bu nogiron bolalar uchun barcha holatlarni bartaraf etadigan va hamma uchun teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan hamma narsa, ammo alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratuvchi mafkura O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida "Barcha uchun ta'lim"ga asoslangan, huquqlar kafolatlangan. Milliy qonunchiligimiz nogironlikni qamrab oladi.

Insonlarning o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun teng huquqlar belgilangan. Bugun mamlakatimizda imkoniyati cheklangan va rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning sifatli ta'lim-tarbiya olishi, keyin esa munosib ish bilan ta'minlanishi uchun inklyuziv shart-sharoitlar yaratish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda.

O'qituvchilarni inklyuziv ta'lim tizimida ishlashga o'rgatish bo'yicha bilimlar To'siqlardan biri passiv rivojlanish va xulq-atvorni tuzatishdir. Sizning ishingizni bajarishga qaratilgan asoslar haqidagi bilimdir. Ushbu bilimlardan foydalangan holda alohida ehtiyojli bolalarni o'qitish va tarbiyalash. - tashkilotda pedagogik faoliyatning joriy kompetentsiyalarini shakllantirish. Shu munosabat bilan o'qituvchining psixologik bilimi va pedagogikasi, kompetentsiyalarini oshirishga qaratilgan maxsus mashg'ulotlarni tashkil etish alohida ta'kidlanadi. muhim rol o'ynaydi. Ushbu treninglarning maqsadlari motivatsiyalangan pedagogik kompetensiyalardir.

amalga oshirish kiradi. O'quv faoliyatining mazmuni quyidagilardan iborat: maqsadi: o'qituvchilar inklyuziya falsafasini qabul qilish; chaqaloqqa qarash insonning xulq-atvori va tarbiyasidagi o'zgarishlarni qayd etish ko'nikmalarini takomillashtirish; pedagogik muammolarni hal qilishda bolaning ota-onasiga yaqin bolaning rivojlanishi uchun hamkorlik va bu o'zaro ta'sirni o'rnatish

Maxsus va umumiy ta'lim tayyorlashning maksimal natijalari (TPK). Sinf rahbarlari va kengash a'zolari tomonidan imtihon ma'lumotlari asosida umumiy ta'lim dasturlari va chuqur dinamik psixologik-pedagogik rejalar, birgalikda ishlab chiqilgan individual yo'naltirilgan o'quv rejalari va dasturlari tavsiya etiladi. Nogiron bolani qayta rivojlantirish uchun ijtimoiylashuv jarayonlariga kiritilishi mumkin bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish kerak Bunday muhit ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini birlashtirishi, shuningdek, rivojlanishni bartaraf etishda psixologik yordam ko'rsatishga xizmat qilishi kerak.

Nogiron bolalarni psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash, o'qituvchi turli xil sog'liq muammolari, sog'lom tengdoshlari bilan bolalarning birgalikdagi va individual faoliyatiga ega bo'lgan har bir bolaning dastlabki tarixi ularning ma'lumotlar to'plash qobiliyati haqida bilimlarni oshirish xizmatini tashkil qilish qobiliyatini bashorat qiladi.

Inklyuziv ta'lim o'qituvchining kasbiy faoliyatiga taalluqlidir. Talablardan biri bolaning hissiy barqarorligini nazorat qilish talabidir. Inklyuziv ta'lim o'qituvchisining mentaliteti (Mentalitet-etnos, millat, xalqning ijtimoiy yoki ruhiy, hissiy, madaniy xususiyatlari, millat xususiyatlari, qadriyat yo'nalishlari) tarkibiy xususiyatlari quyidagi munosabatlardir: bolaning qadr-qimmatini, uning qobiliyati va qobiliyatidan qat'i nazar. yutuqlari, uning tengdoshlaridan qaysi biri bilan to'g'ri muloqot qilishi, qo'llab-quvvatlashi va do'st bo'lishi mumkin.

Nogiron bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash shakllari. Texnologiyalarining xilma-xilligi ularning imkoniyatlarini cheklaydi. va darajasi bilan belgilanadigan tarzda ifodalanishi mumkin, umuman amalga oshirilayotgan texnologik ketma-ketlik umumiy xususiyatlarga ega. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, inklyuziv ta'lim pedagogikdir.

Jarayonning mazmunli komponenti - bu alohida ehtiyojli bolalarning individualligi. mazmunan o'zgaruvchanligini ta'minlashdan uning xususiyatlarini inobatga olgan holda, har qanday jamiyatda kelajak vorislari bo'lgan, davlat ravnaqi va ravnaqi uchun o'zini mas'uliyatli his qiladigan farzandlardan iborat bo'lib, ularning munosib fuqarolar bo'lib yetishishiga chin dildan umid qilaman hissalar. ko'p mamlakatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham nogiron bolalar uchun maxsus tashkil etilgan maktablar mavjud. ularning vazifasi ularni maxsus ta'lim muassasalari va ijtimoiy muassasalarga kirishga tayyorlashdir. Hayotga moslashish uchun sharoit yaratishdan iborat.

Inklyuziv ta'lim sinflari va boshlang'ich tayanch korreksion sinflarga qabul qilinadigan bolalar:

- eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo'qotilishi 60 Db gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);
- ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalar (ko'rish qobiliyatining buzilishi 0,1 gacha bo'lgan rivojlanishida qo'shimcha buzilishlar bo'lmagan bolalar);- somatik kasalliklar (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos kelmaydigan bolalar);
- nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar (alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojidadagi sustlik, duduqlanish);

- tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar (bolalar tserebral falaji, skolioz, poliomyelit, miopatiya, osteomyelit, amputatsiya, bo'y o'sishining yetishmovchiligi — pakanalik);
- aqliy rivojlanishi saqlangan holda tayanch-xarakat tizimidagi buzilishi bo'lgan bolalar;
- aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o'zi harakat qila oladigan yoki qo'shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalar tserebral falaji);
- intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar;
- hulq-atvor va ruhiyatning qo'pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar;
- intellektual rivojlanishi saqlanib qolingan, tutqanoq holatida bo'lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1-martadan oshmagan paytda).

Ushbu shaxslar uchun eng mos muloqot va ma'lum darajadagi va ma'lum bir yo'nalishdagi ta'lim olish, shuningdek, ushbu o'quvchilarning ijtimoiy rivojlanishi, shu jumladan alohida ta'lim ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish orqali eng qulay bo'lgan sharoitlarni yaratish lozimdir.

Shunday qilib, inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish va takomillashtirish ushbu ta'lim modelida tashkiliy, huquqiy, uslubiy axborot va kadrlar muammolarining paydo bo'lishiga olib keladi.

Xulosa Inklyuziv ta'lim - bu umumta'lim (ommaviy) maktablarda sog'lom o'quvchilar bilan alohida ta'limga ehtiyojli bo'lgan bolalarni birga uyg'unlashgan tarzda o'qitish jarayonidir. Inklyuziv ta'lim bolalarga nisbatan har qanday kamsitishni istisno qiluvchi, barchaga teng munosabatda bo'lishni ta'minlovchi, hamda alohida ta'limga ehtiyojli bolalar uchun alohida shart-sharoitlar yaratuvchi ta'limdir. Tajriba shuni ko'rsatadiki (2021-2022 o'quv yilida tajriba-sinov tariqasida tashkil etilgan umumta'lim maktablaridagi) inklyuziv sinflardagi, ba'zi sog'lom bolalar ota-onalari o'z farzandlarini alohida ta'lim ehtiyojli o'quvchi bilan birga ta'lim olishini istamay boshqa sinf yoki maktabga olib ketdilar. Siz tushunishingiz kerakki, bolalar muvaffaqiyatsizlikka uchramaydi, balki bolalar orasida do'stona muhitni yaratadi, kamsitmaslik, bag'rikenglik va bir-biriga yordam berish xissini uyg'otadi. Inklyuziv yondashuvlar bu bolalarni o'rganish va muvaffaqiyatga erishishda qo'llabquvvatlaydi, ularga yaxshi hayot uchun imkoniyatlar beradi. Agar alohida ta'limga ehtiyojli bo'lgan o'quvchi kichik maktab yoshida psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlansa:

- maktabdan kattalar hayotiga o'tish (ijtimoiy hayotga kirish) oson bo'ladi;
- ishga joylashish imkoniyatlarida (nogironlik darajasiga qarab to'g'ri kasbhunarga yo'naltirishda qiyinchiliklar kuzatilmaydi);
- o'quvching shaxsiy qiziqishlari eshitiladi va inobatga olinadi;
- maktabni tugatgandan keyingi hayotida turar joy variantlarida muammolar kuzatilmaydi;
- alohida ehtiyojli bolalarni harakatlanishidagi kunlik ehtiyojlarini qondirish uchun transport vositalarida harakatlanish tartibini shakllanadi;
- tibbiy yordamdan qanday foydalanish mumkinligi haqidagi tushunchalar hosil bo'ladi;
- keyingi ta'lim (oliy ta'lim, kollej) haqida ma'lumotlarga ega bo'ladi;
- jamoaviy dam olish va bo'sh vaqtini samarali o'tkazish imkoniyatlaridan foydalanadi;
- oilaviy va do'stona munosabatlarni yo'lga qo'yishni biladi;

- mustaqil hayot uchun ko'nikmalari shakllanadi.

References:

1. Murabbiylar kuniga bag'ishlangan marosimdagi o'qituvchi va chiqish. 30-sentabr, 2020-yil (<http://marifat.uz/marifat/ruknlar/rasmiy/4939.htm>)
2. O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchilik bazasi. Lex.uz.
3. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konventsiyasi (UNCPRD) 2006 yil 13 dekabr.
4. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimida 2020-2025-yillarda. Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi (<https://lex.uz/docs/-5044711>). I.B.Siddiqov. Yoshlarning intellektual madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari. Nazariy va amaliy fanlar, 61-66.
5. Inklyuziv ta'limning barcha subyektlari uchun psixologik – pedagogik va rivojlantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirib borish. Nomli metodik tavsiya. Toshkent 2022 yil

INNOVATIVE
ACADEMY